
*Клименко Оксана Зіновіївна, старший науковий співробітник,
доцент, кандидат історичних наук,
відділ теорії та методології бібліотечної справи,
Інститут бібліотекознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
ORCID 0000-0003-4821-8503*

*Сокур Олена Леонідівна, науковий співробітник,
відділ теорії та методології бібліотечної справи,
Інститут бібліотекознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
ORCID 0000-0001-9861-3283*

УДК 027.54(477) : 027 .7

**ВЗАЄМОДІЯ БІБЛІОТЕК
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ З
ВІТЧИЗНЯНИМИ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ**

О. З. Клименко, О. Л. Сокур

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Інститут бібліотекознавства

Анотація: Стаття репрезентує найактуальніші напрями взаємодії бібліотек наукових установ Національної академії наук України з вітчизняними вищими навчальними закладами як невід’ємного складника формування національного інформаційного науково-освітньо-культурного простору та його інтеграції у світовий.

Ключові слова: наукова бібліотека, взаємодія, співпраця, книгообмін, Національна академія наук України.

Вступ. В умовах глобалізації академічних наукових та освітніх процесів важливим фактором керування знаннями і формування національного інформаційного науково-освітньо-культурного простору є інформаційно-комунікаційна діяльність бібліотек. Сучасні бібліотеки є саме тими соціальними та інформаційними інституціями, які мобільно реагують на швидкі зміни у науці, освіті, культурі, тому зростає їхня роль у науково-інформаційному забезпеченні суспільного розвитку та міжкультурній комунікації та як результат – розбудові суспільства знань в Україні.

Мета статті. Репрезентувати апробовані форми взаємодії бібліотек наукових установ Національної академії наук України із вітчизняними вищими навчальними закладами.

Актуальність дослідження. Сьогодні вирішальною умовою для створення сегмента національного інформаційного науково-освітньо-культурного простору в сучасній бібліотечній практиці є взаємодія бібліотек з архівами, музеями та вищими навчальними закладами, а це сприяє перетворенню їх на інноваційні центри знань в інформаційному суспільстві. Серед важливих чинників медіатизації соціально-комунікаційних трансформацій у вітчизняній інформаційно-бібліотечній царині варто назвати: парадигмальні зміни у підходах до цивілізаційного розвитку в умовах кардинальних суспільних трансформаційних явищ; зміна змісту та наповнення інформаційних потоків, обсягу і швидкості переробки інформації у новій соціально-комунікативній ситуації; реалізація стратегічного завдання інтеграції у світовий інформаційний простір надбань вітчизняної науки; сприяння активізації формування консолідованого електронного інформаційного ресурсу національної культурної спадщини; зміна парадигми функціональної інституалізації бібліотеки як системи відкритого типу в цифровому середовищі завдяки застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій; створення інноваційних бібліотечних послуг і сервісів; якісне і оперативне обслуговування користувачів релевантною інформацією.

Аналіз останніх досліджень. У науковому дискурсі інтеграції наукових бібліотек із закладами освіти, науки та культури присвячено

низку публікацій. Зокрема, взаємодію бібліотек з вищими навчальними закладами окреслено у дослідженнях Л. Бакуменко [1], Т. Букшиної [2], В. Дубового [3], А. Земскова [4], О. Клименко [5; 8], Т. Колесникової [9], Т. Костирко [10]. Зокрема, Л. Бакуменко виклала принципи організації корпоративної взаємодії у ракурсі створення депозитаріїв бібліотек вищих навчальних закладів; комунікаційні моделі діяльності бібліотек вищих навчальних закладів в умовах інформатизації окреслено у науковому дослідженні Т. Колесникової; Т. Костирко розглянула концепти моделювання регіональної системи бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів.

Основна частина. Реалізації головної місії бібліотек – задоволення інформаційних потреб та зберігання знань – уможлиблює поєднання врахування сучасних тенденцій розвитку та реальних запитів суспільства із втіленням оптимальних конкурентних стратегій, однією з яких, на наше переконання, є взаємодія бібліотек наукових установ (БНУ) Національної академії наук України (НАН України) із вітчизняними вищими навчальними закладами. Суб'єкти інформаційно-комунікаційної взаємодії у процесі узгодження організаційних аспектів, зокрема, вирішують завдання раціональної організації і використання ресурсів як одного з ефективних та перспективних інструментів в їхній інноваційній діяльності. Результативність та продуктивність такої взаємодії позитивно впливає на оптимізацію та ефективну діяльність БНУ НАН України у формуванні єдиного вітчизняного інформаційного простору та наданні доступу до світового інформаційного ресурсу [6]. На основі ознайомлення з практичною роботою БНУ НАН України останнього десятиліття з'ясовано, що аспектуалізація взаємодії із вітчизняними вищими навчальними закладами включає книгообмін; опрацювання бібліотечних фондів; практичні групові та індивідуальні заняття; читання спецкурсів; проходження навчальної практики; користування послугами, сервісами та фондами бібліотек; групові та індивідуальні консультації; проведення Днів ознайомлення студентам профільних факультетів; екскурсії.

Сучасну мережу бібліотек НАН України репрезентують Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ), Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника (ЛННБ України ім. В. Стефаника), 95 бібліотек та бібліотечно-інформаційних підрозділів (п'ять бібліотек залишилися у м. Донецьку, на території

непідконтрольній Україні, та ще п'ять залишаються в анексованій Російською Федерацією Автономній республіці Крим). Її очолюють дві бібліотечно-інформаційні установи національного рівня: НБУВ та ЛННБ України ім. В. Стефаника. НБУВ є методичним центром для всіх бібліотек НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника – для бібліотек Західного наукового центру НАН України та Міністерства освіти і науки України [7].

Книгообмін є одним з найважливіших джерел поповнення фондів бібліотек новою профільною літературою, проте у зв'язку з відсутністю коштів на її відправку сьогодні не ведуть обмін половина БНУ НАН України [14]. За відсутності коштів на відправку літератури показники книгообміну мають тенденцію знижуватися. Але залишається багато позитивних прикладів взаємодії, зокрема, бібліотека Інституту металофізики традиційно співпрацює з Сумським державним університетом. Бібліотека Інституту проблем кріобіології і кріомедицини має тісні зв'язки з Науковою бібліотекою Харківського медичного університету. Бібліотека Інституту чорної металургії має тісну співпрацю з установами свого регіону: Національною металургійною академією України, Хіміко-технологічним університетом, Гірничою академією, Придніпровською академією будівництва та архітектури [11].

До фонду бібліотеки Інституту географії у 2016 р. надійшли важливі для науковців видання від редакції Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; продовжують надходити профільні видання від Східно-Європейського університету [14]. У 2019 р. бібліотека Інституту історії України згідно з розпорядженням Президії НАН України передала до архівів, бібліотек, музеїв, вищих навчальних закладів на території України та за її межами 194 примірники «Енциклопедії історії України» [14].

Багато років поспіль у бібліотеці Інституту археології проводяться читання спецкурсу з археологічної бібліографії. У рамках спецкурсу студентів профільних кафедр Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та Національного університету «Києво-Могилянська академія» знайомлять з різними типами видань і правилами їх бібліографічного опису, з історією установи, формуванням фондів бібліотеки та наукового архіву Інституту. Бібліотека продовжує активно залучати студентів-практикантів до розкриття своїх фондів. Завдяки їхній допомозі вдалося поповнити БД «Аналітика», значно перевищивши

планові показники. На базі Інституту історії України проходили навчальну практику студенти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова та Київського університету ім. Бориса Грінченка. Бібліотекою проведено практичні заняття з ознайомлення студентів із системою каталогів і картотек, підбиралися матеріали для написання дипломних та курсових робіт. Упродовж років бібліотека установи співпрацює з секціями історії України, всесвітньої історії, історичного краєзнавства Малої академії наук [11].

Традиційними для бібліотек наукових установ НАН України є практичні групові та індивідуальні заняття з аспірантами, студентами вищих навчальних закладів, молодими науковцями з методики пошуку інформації у каталогах і картотеках, визначення індексу УДК та правил складання бібліографічних описів використаних джерел до наукових публікацій. З метою пропаганди та популяризації своїх фондів бібліотеки систематично проводять екскурсії для студентів, аспірантів, членів Малої академії наук тощо. Завідувач бібліотеки Інституту економіки та прогнозування регулярно проводить семінари для студентів на тему «Основи бібліотечно-бібліографічних знань». У бібліотеках інститутів мікробіології і вірусології, радіофізики та електроніки, керамології постійно проводяться екскурсії та навчання, мета яких – ознайомлення з тематикою формування фондів та системою каталогів і картотек [11]. Так, бібліотека Інституту молекулярної біології і генетики регулярно проводить екскурсії для студентів Національного авіаційного університету; бібліотеки інститутів біоорганічної хімії та нафтохімії, геохімії, мінералогії та рудоутворення, радіофізики та електроніки, філософії щорічно проводять ознайомчі екскурсії для нових користувачів, аспірантів та студентів [12].

Ядро фонду Інституту сходознавства становлять книги східними мовами, а в опрацюванні цих видань активно допомагають наукові співробітники Інституту, аспіранти та студенти-філологи київських профільних вищих навчальних закладів [13].

Висновки. Отже, апробованими формами взаємодії бібліотек наукових установ Національної академії наук України із вітчизняними вищими навчальними закладами, що має довгострокову цінність, нами визначено: книгообмін; опрацювання бібліотечних фондів; адукація (практичні групові та індивідуальні заняття; читання спецкурсів;

проходження навчальної практики); бібліотечно-інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування (користування послугами, сервісами та фондами бібліотек; групові та індивідуальні консультації); промоція (Дні ознайомлення для студентів профільних факультетів; екскурсії, інтелектуальні квести тощо).

Міжбібліотечна взаємодія із різними установами й організаціями є тим рушієм, який може змістити акценти у вирішенні назрілих питань і забезпечити інтеграцію національного інформаційного науково-освітньо-культурного простору у світовий. Враховуючи, що бібліотекам відведена визначальна роль у сучасній інформаційній взаємодії, вони покликані сприяти багатоаспектній взаємодії в бібліотечно-інформаційній сфері, заохочувати до обміну інформацією незалежно від кордонів, забезпечувати рівноправну участь у міжнародних інформаційних потоках. Адже кінцева мета об'єднання інтелектуальних ресурсів людства – у забезпеченні збереження культурної та наукової спадщини, організації необхідного сервісу для вільного доступу користувачів до наукової інформації.

Література:

1. Бакуменко Л. Г. Репозитарії бібліотек вищих навчальних закладів України: принципи організації корпоративної взаємодії : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій ; Харків. держ. акад. культури. Харків, 2013. 20 с.
2. Букшина Т. Ф. Періодичні і продовжувані видання з питань педагогіки, психології й освіти педагогічних і класичних університетів України: стан кооперативного реферування. URL: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2011/133.pdf.
3. Дубовий В., Безмощук А. Вища школа і бібліотека: встановлення корпоративних відносин. *Бібліотечна планета*. 2006. № 2. С. 26–27.
4. Земсков А. И. Современные направления работы зарубежных вузовских библиотек. (По материалам Ежегодной конференции ИАТУЛ). *Научные и технические библиотеки*. 2013. № 6. С. 54–64.
5. Клименко О. З., Дем'янюк Л. М. Наукові бібліотеки: основні напрями інтеграції з закладами освіти, науки та культури. *Бібліотечний вісник*. 2016. № 6. С. 30–33.
6. Клименко О. З., Сокур О. Л. Діяльність мережі бібліотек Національної академії наук України: формування та промоція історії української науки. *Короленківські читання-2019 за темою «Бібліотеки,*

архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість»: XXII Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, ДНБУ ім. В. Г. Короленка, 24–25 жовт. 2019 р.). URL: <https://ru.calameo.com/read/0053371041deb51d93249>.

7. Клименко О. З., Сокур О. Л. Нормативно-правова база взаємодії бібліотек Національної академії наук України. Історія формування. *Бібліотечний вісник*. 2019. № 4. С. 12–18.

8. Клименко О. З. Стратегічні проекти розвитку наукових бібліотек. *Бібліотечний вісник*. 2017. № 6. С. 40–44.

9. Колесникова Т. О. Комунікаційні моделі діяльності бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 ; Харків. держ. акад. культури. Харків, 2012. 22 с.

10. Костирко Т. Концепти моделювання регіональної системи бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів. *Вісник Книжкової палати*. 2008. № 4. С. 17–19.

11. Сокур О. Л. Бібліотечно-інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування. *Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2013 році* : інформ.-аналітич. огляд. Київ, 2014. Вип. 19. С. 27–43.

12. Сокур О. Л. Бібліотечно-інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування. *Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2014 році* : інформ.-аналітич. огляд. Київ, 2015. Вип. 20. С. 25–41.

13. Сокур О. Л. Бібліотечно-інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування. *Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в 2018 році* : інформ.-аналітич. огляд. Київ, 2019. Вип. 24. С. 10–12.

14. Солоіденко Г. І. Формування бібліотечно-інформаційних ресурсів. *Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в 2015 році* : інформ.-аналітич. огляд. Київ, 2016. Вип. 21. С. 10–16.

СОТРУДНИЧЕСТВО БИБЛИОТЕК НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНЫ С ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ВУЗАМИ

О. З. Клименко, Е. Л. Сокур

Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского
Институт библиотековедения

Аннотация: Статья представляет самые актуальные направления сотрудничества библиотек научных учреждений Национальной академии наук Украины с отечественными высшими учебными заведениями как важной составляющей создания национального информационного научно-образовательно-культурного пространства и его интеграции в мировой.

Ключевые слова: научная библиотека, взаимодействие, сотрудничество, книгообмен, Национальная академия наук Украины.

INTERACTION OF LIBRARIANS OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE WITH NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

O. Klymenko, O. Sokur

V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine

Annotation: The article presents the most urgent directions of interaction of libraries of scientific institutions of the National Academy of Sciences of Ukraine with higher education institutions as an important component of creation of national information scientific-educational-cultural space and its integration into the world.

Key words: scientific library, interaction, book exchange, National Academy of Sciences of Ukraine.